

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS
VOL. 9 NR. 3
2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 3

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OproM
60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8^e

digital version-ISSN : 2297-1874
printed version-ISSN : 2504-2238
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

In copertina: rielaborazione grafica di un dettaglio della rappresentazione del cosmo dantesco secondo Botticelli, con intersezione di una iper-sfera © TCLA Journal 2025

Sommario
Filologia e Critica Dantesca

Il male come sconfitta dell'uomo e dei desideri

Valeria Giannantonio

5-11

Il Virgilio dantesco tra cultura classica e medievale

Maria Maślanka-Soro

12-30

Gli studi di Jorge Luis Borges su Dante

Valentina Valenti

31-44

Interventi al convegno *Il 'sacro' in Dante e in Gaudí: il simbolismo*

Centro Scaligero di Studi Danteschi

Verona, 30 settembre–1° ottobre 2025

Il 'sacro' in Dante e in Gaudí

Raffaele Pinto

45-53

Sacro e Natura nell'Arte antica

Katia Brugnolo

54-66

Il géométra e l'imgo al cerchio

Carla Rossi

67-86

Dante e il simbolismo

Rossend Arques

87-102

la lingua alla mammella” (oltre che nelle forme estreme di registri creaturali che non disdegnano il plebeo e l’osceno), Gaudí, con la sua tecnica del *trencadís*, ossia l’utilizzazione di frammenti di oggetti quotidiani, come cocci di piatti e fondi di bottiglia, per la realizzazione di mosaici che inondano di luci e colori lo spazio urbano, come possiamo osservare nella più straordinaria delle sue invenzioni, dopo la Sagrada Família, ossia il Parque Güell, nel quale uno spiazzo inondato dalla luce è sorretto da un colonnato, che è un inquietante e tenebroso labirinto. Come in Dante, in Gaudí la luce dello spirito è sorretta ed esaltata dall’ombra della materia, poiché, come scrive S. Bernardo di Chiaravalle, “Occorre il buio per celebrare la liturgia della Luce”.

Ed è appunto nella materia prima dell’architettura, ossia nella pietra, che Gaudí cercava l’impronta divina. Notevoli, in rapporto alla esperienza primitiva del sacro, sono queste osservaizoni dell’antropologo Beniamino Vitale (*Dalla religione arcaica all’ “homo religiosus”*):

Per la coscienza religiosa del primitivo, la durezza, la ruvidità e la permanenza della materia sono una ierofania. Non v’è nulla di più immediato e di più autonomo nella pienezza della sua forza, e non v’è nulla di più nobile e di più terrificante della roccia maestosa, del blocco di granito audacemente eretto. IL SASSO, ANZITUTTO, E’. Rimane sempre se stesso e perdura...; La roccia rivela all’uomo primitivo qualche cosa che trascende la precarietà della sua condizione umana: un modo di essere assoluto. La sua resistenza, la sua inerzia, le sue proporzioni, come i suoi strani contorni, non sono umani: attestano una presenza che abbaglia, atterrisce e minaccia.

Un episodio relativo alle rozze colonne di basalto della cripta della Colonia Güell mostra bene il sentimento del sacro nel rapporto di Gaudí con la pietra, e quindi nella sua architettura. Un operaio del cantiere narra, nella sua autobiografia, che Gaudí gli spiegò in questo modo la singolare scelta del basalto ed il rudimentale sistema di lavorazione:

Tu Pedro, sei giovane, non avrai letto la Bibbia e ancor meno l’Antico testamento. Quando lo leggerai vedrai che Dio comandò a Mosè, allorché avrebbe costruito un tempio di pietra per Lui, di non profanare la pietra lavorandola con attrezzi metallici, ma di usarla così come esce dalla cava. Io ho cercato di osservare il precetto divino, sebbene solo in modo simbolico, nelle cinque colonne di basalto.

Il passaggio scritturale a cui si riferiva Gaudí è questo (in *Esodo*, 20, 25):

Se tu mi farai un altare di pietra, non lo costruirai con pietra tagliata, perché alzando la tua lama su di essa, tu la renderesti profana.

Sacro e Natura nell'Arte antica

KATIA BRUGNOLO

Accademia di Belle Arti di Verona

ORCID: 0009-0008-4847-8288

Abstract: La relazione, presentata nell'ambito del convegno *Il Sacro in Dante e Gaudí*, indaga il legame tra dimensione naturale e sacralità nelle civiltà dell'antichità mediterranea, mostrando come la rappresentazione del divino fosse inscindibile dai simboli e dalle forme della natura. Attraverso l'analisi di opere emblematiche, la ricerca evidenzia la continuità di un linguaggio simbolico che collega le religioni antiche alla concezione spirituale dell'arte occidentale. Il percorso, nato da riflessioni maturate nel corso di Storia dell'arte antica presso l'Accademia di Belle Arti di Verona, mette in dialogo le radici del sacro classico con l'immaginario di Dante e con la visione organica della natura in Gaudí, nelle cui architetture la materia naturale torna a farsi epifania del divino.

La ricerca è inedita e deriva da considerazioni sul rapporto tra Arte e Simbolo presso alcune civiltà antiche (egizia, greca, etrusca e romana) studiate per il corso di Storia dell'arte antica di cui sono docente all'Accademia di Belle Arti di Verona. Con esempi concreti riferiti a opere d'arte, verrà esplorato il rapporto tra Sacro e Natura, molto profondo ed esplicito nelle suddette civiltà antiche. Farò brevi cenni alle eccezionali figure di Dante e Gaudí, convinta che alla base della loro infinita conoscenza e genialità ci sia lo studio dell'antico.

Andremo ora alla scoperta concreta di opere che ci parlano del valore del sacro, che in epoca antica era molto profondo e sentito, e permea le grandi creazioni di Dante e di Gaudí come ieri, durante il convegno, è stato magistralmente sottolineato. Partiamo dall'antica civiltà egizia e ci occuperemo poi di quella greca, etrusca e romana, in estrema sintesi.

Osserviamo una cartina basilare che ci mostra come l'Alto Egitto fosse considerato il sud dell'Egitto in antico, il Basso Egitto invece tutta la zona a nord e il delta del Nilo fosse ricco di affluenti e di centri abitati e religiosi.

Nell'antico Egitto sacro e natura concorrono a stabilire delle fondamentali simbologie in ambito sia politico che religioso, riferite al faraone e alle divinità.

Il faraone era considerato unico vero capo del governo, giudice supremo, capo dell'esercito, di natura divina, assume sia la funzione di regnante sia quella di rappresentante del divino sulla terra, celebra importanti riti e tutte le festività religiose in qualità di unico e supremo sacerdote d'Egitto, tramite tra il mondo degli dèi e quello

degli uomini. Sappiamo che i sacerdoti addetti al tempio si occupavano del culto giornaliero per sua delega, in età arcaica comunque il faraone era rappresentato non in forma umana ma in forma animale di falco, leone o toro.

Osserviamo ora una gigantesca statua, quella di *Horus* (Fig. 1) nel tempio omonimo di Edfu, una scultura in granito grigio del II sec.a.C., dell'epoca tolemaica, epoca finale della civiltà egizia. Sul capo il falco ha una doppia corona, ne manca una parte, purtroppo rovinata nel tempo: rappresenta la doppia corona del Basso e Alto Egitto. La simbologia del falco rimanda all'elevazione ma soprattutto alla vista formidabile di quest'animale, vista che era considerata simbolicamente riferita al faraone che ovviamente penetra anche nell'animo dei suoi sudditi e riesce a comprendere qualsiasi cosa.

Un'altra personificazione molto importante del faraone era quella con il dio Ra-Horakhty dato dall'unione di Ra e Horus, Ra, il sole di mezzogiorno, che vediamo riprodotta nella scultura a rilievo del tempio di Abu Simbel (Fig. 2), del XIII secolo a.C., eretto per volontà di Ramses II. In questo caso Ra-Horakhty si mostra in veste antropomorfa, sempre con gli attributi e la simbologia legata al dio falco, che rappresenta Horus, con un disco solare sul capo e l'ureo. Lo vediamo meglio nella rappresentazione grafica: il disco solare rappresenta la divinità del sole, la più adorata di tutte nell'antico Egitto; l'ureo è il cobra dalla gola rigonfia, simbolo apotropaico di difesa del faraone.

Un'altra divinità che unisce sacro e natura in cui si identificava il faraone è quella di Osiride, il dio della vita ultraterrena e della rigenerazione, che vediamo nel bronzetto di piccolissime dimensioni, sempre del periodo finale, di epoca tolemaica, in aspetto mummiforme, tiene tra le mani lo scettro e il flagello e sul capo la corona Atef, con le piume a destra e a sinistra e l'ureo sulla corona. Ne abbiamo un'altra rappresentazione molto più accurata e che ci suggerisce un elemento di novità, nella pittura parietale della tomba di Nefertari di Abu Simbel, che mostra Osiride (Fig. 3) con il suo tipico incarnato verde, l'epidermide verde, simbolo di rigenerazione della natura grazie alle piene del Nilo. Ogni anno avveniva questo fenomeno e quindi tutta la vegetazione rifioriva in Egitto.

A questo proposito vorrei riflettere sulla Sagrada Família, che ho visitato anni fa e che spero di rivedere in un prossimo futuro, in cui la natura ha una parte molto importante. Si dice che la Sagrada Família è ispirata nelle sue forme e strutture alla natura e all'interno notiamo la presenza di colonne che si ramificano come alberi in una foresta, verso il soffitto e poi le splendide vetrate colorate similmente ad un arcobaleno. Durante il giorno sprigionano colori freddi dalla facciata della Natività a est, creando un'atmosfera molto luminosa. Nel pomeriggio, invece, hanno la preminenza i colori caldi della

facciata della Passione, che inondano l'interno con tonalità che ricordano il tramonto. Tutto questo allude certamente al concetto di metamorfosi e rigenerazione della natura di cui è stato accennato con riferimento all'Antico Egitto. Un altro complesso scultoreo molto importante dell'Antico Egitto che richiama i valori di sacro e natura e ha riferimento ai miti relativi alla nascita divina del Sovrano è quello con la *Statua di Amenofi II in piedi tra le zampe anteriori di Hathor e chino mentre succhia il latte di Hathor* (Fig. 4), conservato al Museo Egizio de Il Cairo; proviene dalla tomba della regina Nefertari.

Hathor era considerata la Dea della gioia, dell'amore e della maternità oltre che della bellezza. La vediamo immortalata nella splendida scultura in diorite che è conservata al Museo di Luxor e mostra i due attributi che la connotano, e cioè le corna bovine e il disco solare, come riconosciamo anche nella pittura parietale, sempre della tomba della regina Nefertari nella Valle delle Regine, ove si aggiunge l'ureo.

Un altro gruppo scultoreo che unisce sacro e natura nell'Antico Egitto è quello con Horemheb che venera il dio Atum, in diorite conservato al Museo di Luxor. Il faraone Horemheb appare inginocchiato, in posa di offerente di fronte al dio Atum, che sul capo mostra la corona del Basso e Alto Egitto, la doppia corona. A decorare la parete laterale del trono è una scultura a rilievo che rappresenta il dio Hapi in duplice versione, a destra e a sinistra.

Il dio Hapi era considerato l'incarnazione della fecondità, dell'inondazione del fiume Nilo, della fertilità della terra, dell'abbondanza dei raccolti e della vita rinnovata, belle simbologie evidenziate anche dai seni prosperosi che si aggiungono alla silhouette della figura maschile. Al centro di questa composizione è il simbolo *Sema*, che rappresenta l'unione tra l'Alto e il Basso Egitto.

Al centro del simbolo *Sema* si intrecciano gli steli tenuti dalle mani di Hapi, della pianta di papiro e del fior di loto, piante sacre nell'Antico Egitto. La stessa simbologia ricorre nel preziosissimo contenitore di unguenti a oli profumati dal tesoro di Tutankhamon, in alabastro, conservato al Museo Egizio del Cairo. È un capolavoro finissimo, con la presenza del dio Hapi a destra e a sinistra, che mostra sul capo i fiori di papiro e i fiori di loto e tiene tra le mani gli steli degli stessi che si intrecciano, si incrociano al centro del collo dell'unguentario, decorato con la tecnica a niello.

Ecco le immagini della pianta del papiro e della localizzazione in Egitto della coltivazione del papiro, a nord fin dai tempi antichi, mentre il fior di loto è piuttosto al centro, verso la zona sud del paese. Seguono le foto con i rotoli di papiro e il fior di loto, simbolo di rinascita perché si chiude di notte e si apre di giorno, una simbologia molto importante

che gli antichi egizi hanno sempre valorizzato. Segue un grafico che rappresenta le colonne e i capitelli di alcuni tempi egizi molto importanti: il Tempio di Philae, di Karnak, di Tebe, Medinet Habu e ancora Esna, Edfu.

Tutte le colonne e i capitelli sono incisi a rilievo con la rappresentazione dei fiori di loto e di papiro, soggetto ricorrente che connota gli edifici sacri inserendo brani di natura. Osserviamo un particolare del Tempio di Philae, di epoca tolemaica, in cui le foglie di papiro e i fiori di loto sono evidentemente scolpiti a rilievo.

Ritorniamo alla Sagrada Família in cui nel Portale della Speranza, dedicato a San Giuseppe, riconosciamo tutti gli attrezzi del mestiere di San Giuseppe, martelli, scalpelli, cacciaviti, ma anche animali domestici come oche, anatre e oche selvatiche tipici della fauna del Nilo; e anche fiori e piante che fanno parte della flora del Nilo: i fiori di loto, di papiro e ninfee. Concludiamo la prima sezione di ricerca con le ultime due opere: il gruppo scultoreo di *Sobek e Amenhotep III*, molto importante, in alabastro calcareo, conservato al Museo di Luxor, mostra il dio Sobek seduto in trono con la testa di coccodrillo.

Il dio Sobek era connesso al potere del faraone, alla fertilità, alle acque, alla potenza militare, invocato contro i pericoli del Nilo. Vicino a lui il faraone Amenhotep III a cui Sobek porge la chiave della vita. Vediamo appunto come la testa di coccodrillo ricordi con grande evidenza la presenza della natura ricondotta a questo animale che da un lato rappresenta la fertilità del Nilo e dall'altro allude anche alla potenza della guerra.

Da ultimo per l'antico Egitto osserviamo la *Psicostasia* (Fig. 5), la pesatura del cuore e degli organi, rappresentata nel foglio del prezioso papiro del *Libro dello scriba Hunefer*, conservato a Londra, al British Museum. Hunefer è accompagnato dal dio Anubi con la testa di sciacallo: è il dio della mummificazione, dei cimiteri, protettore delle necropoli e del mondo dei morti, ha il corpo umano e la testa di sciacallo. Al centro della scena c'è una grande bilancia presieduta da Anubi, e dal dio Ammut, dal corpo mostruoso con la testa di coccodrillo, il corpo di leone e il posteriore di ippopotamo. Sulla destra c'è Thoth, dio della conoscenza, dell'insegnamento della scrittura, che sta registrando la pesatura del cuore e degli organi di Hunefer, presenti nel piccolo contenitore sulla bilancia, a sinistra. Se il peso supererà quello della piuma che vediamo sulla destra, il dio Ammut procederà a divorare il malcapitato, quindi Hunefer, sbranato dalle fauci di coccodrillo del mostruoso dio Ammut.

A questo proposito si può creare un parallelo con il mostruoso *Lucifero*, negli affreschi di Giotto con il *Giudizio Universale*, nella Cappella degli Scrovegni a Padova, del 1305 ca. Qui si ripropone il concetto di mostruosità ripreso dall'antico e Lucifero è ritratto mentre sta divorando i tre traditori per antonomasia: Giuda, Bruto e Cassio, di cui anche

Dante parla nel XXXIV Canto dell'Inferno. Anzi, diremo di più, c'è una testimonianza di Benvenuto da Imola che racconta che Dante Alighieri andò a trovare Giotto mentre stava affrescando la cappella degli Scrovegni.

Alcuni studiosi ritengono che i due grandi protagonisti abbiano dialogato sulle rappresentazioni del Giudizio Universale, dimostrando affinità nelle loro opere. i

Passiamo alla civiltà minoica, che attesta delle testimonianze molto interessanti tra sacro e natura. Sappiamo che si sviluppa tra il 2700 e il 1400 a.C. L'arte neopalaziale si afferma nel cuore di questa civiltà sita tra il 1700 e il 1400 a.C.

Se osserviamo le rovine del palazzo di Cnosso, purtroppo resta quel po' che comunque segna una storia interessantissima. La ricostruzione grafica del palazzo mostra invece un palazzo estremamente esteso in cui gli studiosi hanno definito che l'ala a est era quella che includeva le testimonianze artistiche più importanti. Sappiamo che all'interno dei palazzi minoici c'era un ambiente molto importante, il *megaron*, un'ampia sala in cui il sovrano riceveva gli ospiti e le delegazioni diplomatiche.

Quando un ospite entrava nel *megaron* vedeva innanzitutto le quattro colonne poste al centro dell'immensa sala, in cui il sovrano riceveva gli ospiti e le delegazioni diplomatiche. In mezzo alle quattro enormi colonne c'era un braciere con un fuoco fiammeggiante, al di là del quale sedeva in trono il re, che rappresentava veramente l'immagine terrena del dio fuoco. Nella ricostruzione è stata inserita la *Taurocatapsia* che in verità non era nel *megaron* del Palazzo di Cnosso. È un'opera comunque a cui possiamo fare riferimento, è una pittura a secco su stucco, non è affresco, conservata al Museo archeologico di Candia. Mostra la rappresentazione del salto acrobatico di un atleta sopra un toro, ritenuto gioco sportivo ma anche rito sacrale.

Il toro presso la civiltà minoica era oggetto di culto e di venerazione.

Passiamo velocemente alla civiltà greca e scegliamo un luogo di eccellenza, Delfi, che ha un magico panorama, che osserviamo dall'alto, proprio dalla collocazione del tempio di Apollo a Delfi. Notiamo come gli antichi greci concepissero il rapporto tra sacro e natura intimamente collegato, facendo riferimento anche a tutta la natura stessa, quindi la collocazione del tempio di Apollo di Delfi già include e assevera un rapporto importante tra sacro e natura. Anche i teatri per gli antichi greci avevano una collocazione studiata in ambito paesaggistico perché il fondale di natura doveva creare una scenografia prioritaria, per creare un rapporto del teatro nel teatro, come si dice, ripreso poi dalle ville palladiane e qui potremo aprire un altro versante.

Il tempio di Apollo a noi interessa in modo particolare perché era il tempio principale compreso entro il *temenos*, il recinto sacro, con la presenza di altri templi come vediamo

e dei thesauroi, che contenevano le offerte dei fedeli. Il tempio di Apollo era periptero, quindi tutto circondato da colonne. Ne vediamo in immagine la ricostruzione; in verità attualmente restano solo rovine. Il *temenos*, recinto sacro, sorge a ridosso del monte Parnaso dove in antico, secondo la mitologia greca, risiedeva Apollo con le sue nove muse. Il Tempio di Apollo era per questo il più importante a Delfi. Secondo studi recenti, resi noti nel libro dedicato a Delfi da Michael Scott, *Delphi il centro del mondo antico*, pubblicato da Laterza nel 2014, gli studi, le indagini più recenti a livello archeologico e geologico sono in qualche modo evidenziate da questo acquerello di Jean-Claude Golvin, *Delphi nel II secolo*, incluso nel libro che ho segnalato, in cui sono evidenziate le due linee di faglia riconosciute dal geologo Jelle De Boer e dall'archeologo John Hale negli anni 80 del secolo scorso.

Nell'acquerello sono evidenziate due linee di faglia sulla parete rocciosa del monte Parnaso che è a ridosso del *temenos*, recinto sacro in cui vediamo il Tempio di Apollo. C'è una linea di faglia a destra e un'altra più a sinistra. Le indagini dei due studiosi confermano che le due linee di faglia si incontrano sotto il Tempio di Apollo, dove ci sono numerose spaccature nel terreno che fanno uscire piccole quantità di gas identificate e riconosciute in etano, metano ed etilene. Sappiamo che l'etilene era usato come anestetico negli anni 20 del secolo scorso e induceva però al trance, perché è un gas potente. I gas inebriavano la sacerdotessa di Delfi, la Pizia, che aveva la sua collocazione nell'*aditon*, una cella a cui pochi avevano accesso.

Il dipinto molto famoso di John Collier dedicato alla Pizia, dal titolo *La sacerdotessa di Delfi* e conservato ad Adelaide, in Australia, mostra una spaccatura nel terreno da cui fuoriescono i gas e l'espressione inebriata che pervade il volto della Pizia.

Il Partenone è il fulcro della ricerca sull'antica Grecia. Sappiamo della sua datazione all'epoca di Pericle, e che il restauro è in corso e speriamo lo riporti all'antico splendore. Osserviamo la ricostruzione del Partenone, in cui si colgono le presenze dei fregi nei due frontoni a est e a ovest, e del fregio ionico che decorava la cella interna. Le sculture di Fidia e dei suoi collaboratori furono devastate dagli interventi di Lord Elgin nel 1812, e trasferite in gran numero in Inghilterra al British Museum. Nei fregi dei due frontoni e in quello ionico interno, risalta la presenza di cavalli, numerosi nella *Parata dei cavalieri al galoppo* conservata al British Museum, a Londra. Sappiamo che il cavallo era molto caro agli antichi greci, era collegato al sole, trainato durante il giorno dal dio Apollo nelle varie postazioni in cielo; il cavallo compariva anche associato a Nettuno, il dio del mare, e ad Ade, il dio degli inferi. Per la mitologia greca il cavallo ha un significato e una presenza importantissima.

Pegaso, il cavallo alato, alludeva all'elevazione spirituale, alla capacità dell'uomo di trascendenza, di andare oltre i suoi limiti legati alla fisicità.

Abbiamo anche un'altra scultura con *Testa di cavallo*, conservata al British Museum, meravigliosa ma ridotta malissimo dopo l'intervento devastante di Lord Elgin nel 1812. Risalta, nonostante tutto, l'approfondito studio anatomico che Fidia e i suoi collaboratori, sapevano attuare. Osserviamo anche le venature presenti sul muso di questo bellissimo cavallo e chiudiamo la sezione dedicata all'antica Grecia con *Kore con il peplo*, una esposizione recente, del 2004, realizzata ai Musei Vaticani con una guida alla mostra che ha evidenziato come studi recenti disattendano questa definizione. 1 Questa non è una *Kore con il peplo* come è registrata al museo dell'acropoli di Atene, non è una kore perché innanzitutto le core erano in epoca arcaica le rappresentazioni umane di giovani fanciulle, in questo caso la posa della figura, la posa stante con i piedi riuniti e le braccia una flessa e l'altra invece lungo il corpo, non rispondono al modello di kore. Inoltre il peplo non corrisponde al vestito, alla veste che invece riconosciamo in questa scultura, il peplo è un abbigliamento, una veste che viene introdotta successivamente al periodo arcaico. Le ricerche riflettografiche e diagnostiche a luce radente condotte da Vincenz Brinkmann alla fine del secolo scorso, hanno evidenziato poi come tutta la coloritura di questa scultura hanno riportato alla luce quello che era il decoro della veste che sovrasta il chitone, appunto c'è questa sopravveste chiamata casacca, è una mantellina aperta sui lati che rivestono la giovane fanciulla.

Al centro della veste della casacca vediamo una rappresentazione di animali da caccia, sono stati riconosciuti appunto il leone, la leonessa, il cinghiale e quindi oltre a modificare la parola peplo, bisognerebbe secondo gli studiosi anche modificare l'intitolazione, il riconoscimento del soggetto che andrebbe invece piuttosto diretto ad una divinità, questa è una veste preziosa, in antico utilizzata appunto solo con riferimento a divinità, potrebbe essere Artemide la dea della caccia o Atena, pare più convincente l'ipotesi di identificarla con Artemide, è presente anche nell'anfora del pittore di Camtar conservata a Boston, vediamo la stessa rappresentazione, lo stesso abbigliamento che riveste appunto la divinità rappresentata.

E arriviamo ad un esempio interessante riferito alla civiltà etrusca. Il famoso *Fegato di Piacenza*, è un oggetto usato durante le divinazioni dai sacerdoti e che rappresenta un fegato di pecora con iscrizioni etrusche incise sulla superficie con i nomi delle divinità lungo il bordo esterno frammentato, suddiviso in 16 aree e all'interno in 24 aree, tutte riportano nomi di divinità.

L'oggetto è stato trovato per caso da un contadino mentre arava un campo nel Piacentino, nel 1877. Sul manufatto è riprodotta, secondo gli Etruschi, la volta celeste,

che aveva un valore sacrale e alludeva all'importanza del sacro riferito in termini naturalistici anche al cielo. Gli antichi riferivano al cielo il valore della sacralità che riconoscevano in oggetti di uso religioso.

A Tarquinia, sede di grandi e di importanti necropoli, esploriamo una delle tombe più note, la *Tomba della caccia e della pesca*, scoperta nel 1873, in cui riconosciamo la presenza di figure umane e di elementi naturalistici: uccelli in volo, delfini che fuoriescono dall'acqua.

ciò che può attrarre la nostra attenzione con riferimento al tema in oggetto è la presenza di un tuffatore sulla parete a sinistra di questa tomba. Un tuffatore che sembra costituire un'immagine complementare a quella degli uccelli e dei pesci, un'immagine anfibia si dice, perché unisce acqua, aria e terra. Il giovane è colto proprio nel momento in cui deve ancora immergersi nell'acqua. Secondo gli studi più recenti, l'immersione nel mare, a cui si allude con questa immagine, come quella nel simposio e nell'emozione amorosa, sono delle esperienze trascendenti, in qualche modo, dalla dimensione umana, dalle quali però occorre riemergere per non smarrire la propria identità.

E' un messaggio importante da parte degli antichi etruschi che, sull'esempio dei greci, miravano alla misura.

Incuriosisce, nel solco della nostra ricerca, la figura di Carun, pensando a "*Caron dimonio dagli occhi di bragia*", dell'Inferno dantesco. Carun, che è un demone, si presenta sempre mostruoso come appare nella pittura parietale della tomba degli Anina, una famiglia aristocratica dell'antica Etruria, in cui affianca la porta dell'oltretomba. Sul versante opposto c'è la presenza del demone Vanth, che mostra una fiaccola con cui illumina il percorso per accedere alla porta dell'oltretomba, quindi è una figura positiva, mentre Carun, è armato di martello e si mostra con un aspetto piuttosto aggressivo, il naso adunco, la barba arricciata e l'incarnato bluastro. Secondo alcuni studiosi, con il martello potrebbe o spezzare definitivamente la vita del defunto, oppure aprire la porta dell'oltretomba.

A conclusione della presente relazione per la civiltà romana, facciamo un breve cenno all'*Ara Pacis Augustae* del 9 a.C., capolavoro commissionato dall'imperatore Ottaviano Augusto, attualmente conservata all'interno del bellissimo museo dell'Ara Pacis. E' costituita da un recinto quasi quadrato in marmo bianco purissimo, anticipato da un basso podio con nove gradini e da questa immagine della piantina si nota come un'ulteriore gradinata porti all'altare posto all'interno dell'importante monumento. Di recente, sempre grazie alle tecniche diagnostiche del restauro, è stata ricostruita tutta la decorazione pittorica che riveste in interno e in esterno la splendida *Ara Pacis Augustae*.

Ci soffermiamo sul motivo naturalistico nell'ornamentazione esterna, con girali di acanto e candidi cigni.

I girali di acanto, pianta mediterranea, simbolicamente rapportabile all'introduzione del classicismo che poi ritorna nei secoli in tutti i nostri monumenti, nelle decorazioni di ville e palazzi, sono simbolo di eternità e rinascita, mentre i cigni erano ritenuti animali sacri a Venere, madre di Enea, richiamando così il mito della fondazione di Roma.

Per concludere osserviamo l' incredibile pannello con *Saturnia Tellus*, perfettamente conservato dopo tanti secoli. Mostra una grande figura matronale scolpita a rilievo al centro, identificata con Venere genitrice, o più propriamente come Pax Romana. Tiene sulle ginocchia due piccoli putti e alcuni frutti in grembo che alludono alla fecondità e alla fertilità. Accanto a lei sono due ninfe: una sul cigno, che simboleggia l'aria, l'altra sul versante opposto con un drago marino, che simboleggia l'acqua. In basso ricorrono altre simbologie riferite al paesaggio fluviale: vediamo un oinokoe riverso in primo piano e da cui fuoriesce acqua e piante palustri a simboleggiare il paesaggio fluviale; una giovenca e una pecora che bruca, a simboleggiare la terra e, a destra, invece, il mare con gli scogli e le onde.

Ecco questa bellissima allegoria che allude con probabilità alla Pax Romana unisce ancora una volta Sacro e Natura.

Bibliografia

AA.VV., *I Faraoni*, a c. di C. Ziegler, catalogo della mostra di Palazzo Grassi, Venezia 2002, ed. Bompiani, Milano 2002.

F. Durando, *Le Grandi Civiltà del Passato. Antica Grecia*, White Star, Milano.

S. Settis, *Futuro del 'classico'*, Einaudi, Torino.

P. Liverani, *I colori del bianco Mille anni di colore nella scultura antica*, Guida alla mostra in collaborazione con le Statlichen Antikesammlungen und Glyptothek di Monaco e la Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen, De Luca, Roma.

AA.VV., *Exempla humanitatis*, vol.1, *L'età repubblicana e la formazione dell'impero*, Signorelli, Milano.

AA.VV., *Museo Egizio, catalogo ufficiale del Museo Egizio di Torino*, Franco Cosimo Panini, Modena.

C. Greco, *Scribi, artigiani e operai al servizio del Faraone*, catalogo della mostra, Basilica Palladiana, 22 dicembre 2022-8 maggio 2023, Marsilio, Venezia.

Apparato iconografico

Fig. 1. *Statua di Horus*, II sec. a.C., granito grigio Edfu, Tempio di Horus

Fig. 2. *Ra - Horakhty* (Ra e Horus), Tempio di Abu Simbel, XIII sec.a.C.

Fig. 3. *Osiride*, 1279-55 a.C., pittura parietale Abu Simbel, Tomba di Nefertari

Fig.4. *Statua di Amenofi II in piedi, fra le zampe anteriori di Hathor e chino mentre succhia il latte di Hathor*. Il Cairo, Museo Egizio (da Biban el Harim, Valle delle Regine, Tebe ovest, Tomba della Regina Nefertari, XIX dinastia, XIII sec.a.C.)

Fig.5. *Psicostasia* (Pesatura del cuore e degli organi), Libro dello scriba Hunefer Papiro, XIX Dinastia, 1275 a. C. ca. Londra, British Museum

Fig. 6. *Taurocatapsia*, 1.500-1.400 a.C., pittura a secco su stucco

Fig. 7. Jean Claude Golvin, *Delfi nel II secolo*, inchiostro blu, guazzo, grafite, carta, acquerello, 88x127,5 cm

